

ASSOCIAÇÃO DE BOVINOS COM SILVICULTURA

ESTABELECIMENTO DE UM SISTEMA SILVIPASTORIL COM BOVINOS NA IRLANDA

1. Bovinos a pastar em bosques de carvalhos jovens com elevada densidade populacional 2. Vacas leiteiras a pastar entre árvores protegidas individualmente 3. Relva cortada para colheita de forragem (silagem) 4. Colheita mecanizada de forragem num sistema silvipastoril

O QUE É PORQUÊ

Porque é que a criação de bovinos e a silvicultura podem ser mutuamente benéficas

Os sistemas de alta produção priorizam gramíneas com alto teor de proteína, mas muitas vezes carecem de resiliência, abrigo, sombra e diversidade alimentar para o gado. A silvipastorícia melhora a gestão das pastagens, aumentando a complexidade e a resiliência.

O gado pode desempenhar um papel crucial na manutenção de pastagens florestais. O seu pastoreio e pisoteio promovem o crescimento de plantas de pastagem, ao mesmo tempo que limitam a propagação da vegetação rasteira lenhosa. Embora na Irlanda a maioria dos bovinos domesticados passem a vida em pastagens abertas e fechadas, procuram naturalmente a sombra e o abrigo das árvores durante condições meteorológicas adversas. Em áreas arborizadas, o gado demonstra mudanças comportamentais, incluindo zonas de fuga reduzidas e aumento das interações sociais.

Além disso, quando têm acesso a vegetação diversificada, o gado consome instintivamente uma variedade de plantas, como gramíneas, folhas de sebes, arbustos e árvores. Historicamente, o gado selvagem habitava ambientes que incluíam uma mistura de pastagens abertas, pastagens florestais e florestas densas, mostrando a sua adaptabilidade a diferentes paisagens.

A silvipastorícia, como sistema de gestão sustentável da terra, imita estas pastagens florestais naturais, integrando árvores e pastagens. Esta abordagem permite que o gado exiba os seus comportamentos naturais, ao mesmo tempo que promove o equilíbrio ecológico.

COMO ENFRENTAR O DESAFIO

Como estabelecer um sistema silvipastoril

O estabelecimento da silvipastorícia requer planeamento cuidadoso, proteção de árvores e manutenção. Uma abordagem é cercar áreas pequenas e médias para a plantação de árvores, mantendo o gado fora até que as árvores sejam resistentes o suficiente para suportar a pressão do pastoreio. As árvores mais maduras podem suportar pastagens de curta duração, especialmente no outono, quando os animais têm menos probabilidade de danificar a casca. Em alternativa, podem ser utilizadas proteções individuais para as árvores, mas existirão restrições quanto ao tamanho do gado até que as árvores estejam bem estabelecidas. Outra abordagem é cercar pequenas áreas de árvores, para permitir o pastoreio imediato dentro do pasto restante. Com o tempo, as cercas podem ser removidas para acesso aberto.

As árvores melhoram a estrutura do solo, a infiltração de água e as épocas de pastoreio, mas a gestão adequada do gado é vital. O pastoreio rotativo evita o uso excessivo, danos à casca e compactação do solo ao redor das raízes, protegendo tanto as árvores como as pastagens.

Palavras-chave: Irlanda, Silvipastorícia, Bovino, Proteção, Procurar, Produtividade

Watch videos and access extra material at:

af4eu.eu

Funded by
the European Union

VANTAGENS

Restauração dos Solos

Árvores de crescimento rápido como amieiro, bétula e salgueiro melhoram os solos pobres, reduzindo a compactação, melhorando a estrutura e promovendo fungos benéficos que podem ajudar a suprimir os rebentos. As suas raízes podem aumentar a infiltração de água em até 60% e melhorar o carbono orgânico do solo em aproximadamente 20%. Além disso, solos bem estruturados filtram e armazenam água, reduzindo o escoamento até 30%, o que ajuda a proteger os cursos de água.

Abrigo e Sombra

As árvores criam um microclima 2–4°C mais frio no verão e 1–3°C mais quente no inverno, prolongando a época de pastoreio. À medida que a árvore se desenvolve, a sua sombra reduz o stress térmico, o que pode levar a uma perda de 10 a 20% na produção de leite ou carne se não for resolvido. Os bovinos podem usar até 40% da energia alimentar apenas para regular a temperatura corporal durante o calor extremo, afetando a produtividade e a fertilidade. A sombra dos sistemas silvopastoris pode atenuar significativamente estes efeitos negativos.

Procurar

Procurar – folhas e galhos de plantas lenhosas – fornece nutrientes que podem estar em falta nas pastagens. As folhas de *Salix* (salgueiro) e *Quercus* (carvalho), por exemplo, possuem taninos condensados que reduzem as cargas parasitárias em até 30%. O salgueiro também contém ácido salicílico, um anti-inflamatório natural, e cobalto, que apoia a saúde geral. O acesso à pastagem pode aumentar a diversidade alimentar, levando à criação de animais mais saudáveis e com maior resiliência.

Fonte de forragem para gado

Se as árvores tiverem proteções individuais no momento da plantação, recomenda-se que apenas o gado jovem paste durante os meses de primavera e verão por um período de seis a oito anos, dependendo do crescimento das árvores. Posteriormente, quando as proteções individuais das árvores são substituídas por malha, podem ser introduzidos animais maiores. A produção de forragem (silagem e feno) também é possível entre fileiras de árvores muito espaçadas. Aquando do corte das forragens, deve ser utilizada uma máquina adequada, de modo a que as árvores não sejam danificadas inadvertidamente.

DESTAQUES

- As árvores podem reduzir o stress térmico em 2 a 4 °C no verão e aquecer em 1 a 3 °C no inverno, prolongando o pastoreio e evitando perdas de 10 a 20 % de leite ou carne.
- O salgueiro fornece anti-inflamatórios e cobalto, enquanto os taninos de carvalho podem reduzir as cargas parasitárias em até 30%, aumentando a saúde do gado.
- O amieiro, a bétula e o salgueiro podem melhorar a infiltração em 60%, aumentar o carbono do solo em 20% e reduzir o escoamento em 30%, protegendo os cursos de água.

Plantação de árvores para reduzir o escoamento das pastagens

Further Information:

Mosquera-Losada, M. R., Santiago-Freijanes, J. J., Rois-Díaz, M., Moreno, G., den Herder, M., Aldrey-Vázquez, J. A., Ferreiro-Domínguez, N., Pantera, A., Pisanelli, A., & Rigueiro-Rodríguez, A. (2018).

Agroforestry in Europe: A land management policy tool to combat climate change. *Land Use Policy*, 78, 603–613

McAdam, J., Sibbald, A. R., Teklehaimanot, Z., & Eason, W. R. (2007). Developing silvopastoral systems and their effects on diversity of flora and fauna. *Agroforestry Systems*, 70(1), 81–89. <https://doi.org/10.1007/s10457-007-9034-2>

McEvoy, P. M., McAdam, J. H., & Mosquera-Losada, M. R. (2006).

Tree regeneration and sapling damage of pedunculate oak (*Quercus robur*) in a grazed forest in Galicia, NW Spain: A comparison of continuous and rotational grazing systems. *Agroforestry Systems*, 66(2), 85–92. <https://doi.org/10.1007/s10457-005-2916-0>

JOHN CASEY

John.casey@teagasc.ie

Forestry Development Department, Teagasc,
Athenry, Galway, Ireland H65 R718
Irish Agroforestry Forum (IAF)

Funded by
the European Union

Este projeto recebeu financiamento do programa de investigação e inovação HORIZON EUROPE da União Europeia ao abrigo do acordo de subvenção n.º GA 101086563. As opiniões e pontos de vista expressos são, no entanto, exclusivamente dos autores e não refletem necessariamente os da União Europeia. Nem a União Europeia nem a autoridade concedente podem ser responsabilizadas por eles.